

Agreement on data completion

Appendix to data publication policy of the Stefan Bräse group,
Karlsruhe Institute of Technology

This agreement is established for cases where it is not possible to complete data publications related to a thesis before its submission (= all entries with status "accepted"). At the time this agreement is made, all entries related to the thesis must be submitted and, as far as possible, complete.

Exceptions to the completeness of the submitted data may arise due to delays in obtaining analytical evidence, for which the expected duration must be estimated.

I confirm that my master's thesis will only be accepted for evaluation under the condition that all data records in the Chemotion repository and, if applicable, other repositories are completed as quickly as possible.

"As quickly as possible" means that the outstanding work will take priority over other tasks as soon as it becomes feasible, e.g., through the availability of complete analytical evidence.

The completion will proceed even if no further thesis is planned within the research group.

Number of entries with status "accepted":

Number of entries with status "reviewed":

Number of entries with status "pending" (without curation):

Number of entries with status "pending" (with curation, not finished):

Planned date of completion (to be filled by data provider):

Planned final date of curation (coordination of data provider with curation team):

Date, Name, Signature

Vereinbarung zur Datenvervollständigung

Anhang zur Policy zur Datenpublikation der Stefan Bräse Gruppe,
Karlsruher Institut für Technologie

Diese Vereinbarung wird für Fälle geschlossen, für die es nicht möglich ist, Datenpublikationen zu einer Abschlussarbeit bis zur Abgabe dieser vollständig abzuschließen (= alle Einträge mit Status accepted). Alle zu einer Abschlussarbeit vorhandenen Einträge müssen zum Zeitpunkt dieser Vereinbarung eingereicht (submitted) und –soweit möglich– vollständig sein.

Ausnahmen von der Vollständigkeit der eingereichten Daten kann es durch Verzug der analytischen Nachweise geben, die Dauer ist hier abzuschätzen.

Ich bestätige, dass meine Masterarbeit nur unter der Bedingung zur Bewertung angenommen wird, dass alle Datennachweise im Chemotion Repository und ggf weiteren schnellstmöglich vervollständigt werden.

Schnellstmöglich bedeutet, dass die ausstehenden Arbeiten mit Priorität vor anderen Arbeiten erfolgen, sobald dies durch z.B. vollständige analytische Belege etc möglich ist. Die Fertigstellung erfolgt auch, wenn keine Abschlussarbeit im Arbeitskreis geplant wird.

Anzahl Einträge mit Status accepted:

Anzahl Einträge mit Status reviewed:

Anzahl Einträge pending (ohne Durchsicht):

Anzahl Einträge pending (mit Durchsicht, nicht beendet):

Geplantes Datum der Vollständigkeit (durch Datenbereitsteller auszufüllen):

Geplantes Ende der Kuratierung (Abstimmung Datenbereitsteller und Kurationsteam):

Datum, Name, Unterschrift